

с рифленими стенками і овальним дном без ножки; белоглиняну поливную посуду, с рельєфними медальонами; поливную посуду других груп, простую столовую и кухонную посуду, предмети из кости, монеты. Последних особенно много, более пятисот.

Среди монет исключительно херсонесские литые монеты X в. среднего типоразмера времени всех императоров от Василия I до Романа II. Больше всего наиболее поздних монет в слое, которые относятся ко времени правления Романа II – более 100 экземпляров. Совершенно однозначно установлено отсутствие в слое большого пожара монет, относящихся ко времени более поздних правлений. Отсутствуют монеты времени правления Никифора II Фоки и Иоанна Цемиского. Таким образом, *terminus ante quem* слоя пожара определяется временем смерти Романа II, т.е. 962 г.

Характер горелого слоя исключает версию о каком-то локальном пожаре (один-два дома), скорее всего, речь должна идти как минимум о нескольких кварталах. Факт крупного катаклизма в Херсонесе около 960 г. мог никак не отразиться в существующих письменных источниках. Пожар мог быть связан с какими-то неизвестными нам обстоятельствами: набегом со стороны хазар или печенегов; карательной акцией Византии против отбившегося от рук города; внутривластной борьбой в самом Херсонесе или какими-то еще.

Ю.О. Пуголов (Полтава)

До питання про характер планування поселень Роменської культури

Одним із важливих критеріїв до характеристики поселень роменської культури виступає питання забудови, характер якої залишається не до кінця вирішеним. Не визначеним залишається і головний елемент цієї забудови — окремі будинок чи житлово-господарський комплекс (садиба).

Для з'ясування характеру планування роменських поселень використані матеріали з трьох пунктів: Новотроїцького та Донецького городищ, а також Полтавського поселення, що репрезентують ранній, середній та пізній етапи розвитку роменської культури відповідно.

За результатами аналізу планової схеми трьох різночасових роменських поселень можна говорити про існування чітких закономірностей в процесі освоєння меж населеного пункту сіверянами. Якщо на ранньому етапі (городище Новотроїцьке) забудова поселення регламентувалася родинними зв'язками і здійснювалася на підставі лінійних закономірностей,

то для наступного етапу, прикладом для якого є Донецьке городище, планування закономірність вже є дещо іншою: житла розташовані відповідно до лінійно-рядової забудови. Характерно, що між ними існували проходи шириною близько 5 м і більше. Припускалося, що всі житла утворювали один ряд, який міг складатися з 25-30 будівель. Поруч із кожним житлом було виявлено господарську яму. Вірогідно, що таке взаємне розташування житла та господарської споруди свідчить про виділення меж садиб (житлово-господарських комплексів). Більш чітко існування таких житлово-господарських комплексів фіксується за матеріалами Полтавського поселення. Житла, що належать до пізньороменського етапу оточені, переважно, кількома господарськими ямами. Найбільш показовим є житлово-господарський комплекс № 11, до складу якого окрім ям входила ще й господарська споруда. Стосовно ж розташування цих комплексів, то воно є наближеним до вуличного.

Отже, відштовхуючись від отриманих даних можна говорити, що роменське поселення, як і взагалі слов'янське, від початку свого існування мало чітку закономірність в розміщенні жител на його території. Інша річ, що в результаті соціальних змін в середовищі літописної сівери, такі закономірності трансформувалися. Цілком імовірно, що зміна планування поселення (поява садиб) є наслідком розпаду родоплемінного ладу. Цей процес звісно не був одномоментною акцією і був розтягнутим у часі. На думку деяких вчених часом розпаду цього ладу є друга половина X – початок XI ст. В такому випадку планування городища Новотроїцького відображає стадію існування сіверян ще за родоплемінного ладу, в той час як характер забудови Донецького городища та Полтавського поселення засвідчує його розпад.

Ю.В. Долженко (Київ)

Антропологічний тип населення Чернігівського літописного передгороддя XII—XIII ст.

Вперше найбільша частина стародавнього Чернігова — Передгороддя задується в 1152 році в літописах, коли союзні Юрію Довгорукому та Святославу Олеговичу половці «...отемже острог зажгоша передгородье все...»

Цей новий посадський район займав територію, що перебільшувала сукупну площу всіх інших частин міста (понад 120 га). По мірі формування його території, за ним, відповідно до традицій XII ст., закріпилась назва «передгороддя». Реставрація, опис та виміри матеріалу проводилися в

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

